

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.14185834

Научная статья

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКРЫВНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ СОХРАНИВШИХСЯ ЗУБОВ

CLINICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF A COVERING PLATE PROSTHESIS WITH A SMALL NUMBER OF PRESERVED TEETH

ГУСЬКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ОЛЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ассистент,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

МАЛИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

аспирант,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ШУВАЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ординатор,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения.

ЭРК МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

врач-стоматолог общей практики,

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

СТРЕБКОВ ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

СИДОРОВА КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ВИКТОРОВ МАКСИМ АНТОНОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

GUSKOV ALEXANDER VIKTOROVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

OLEYNIKOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH,

Assistant,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

MALIKOV SERGEY DMITRIEVICH,

Resident,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

SHVALOV NIKOLAY MIKHAILOCH,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

ERK MIKHAIL ALEKSEEVICH,

General practice dentist,

GUZ "Tula regional dental clinic".

STREBKOV VITALY OLEGOVICH,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

SIDOROVA KARINA VALERYEVNA,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

VIKTOROV MAXIM ANTONOVICH,

*FSBEI HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" of
Ministry of Health of the Russian Federation.*

В данной статье изучается проблема применения акриловых и нейлоновых частичных съемных пластиночных протезов, дается сравнительная характеристика материалов. Рассматривается вопрос изменения тканей протезного ложа при использовании частичных съемных пластиночных протезов (чспп) в современной стоматологической практике. В исследовании применяется дополнительный метод диагностики – лазерная доплеровская флоуметрия, результаты которой дают возможность оценки состояния слизистой оболочки полости рта, что в свою очередь, помогает прогнозировать изменения протезного ложа при использовании данных съемных ортопедических конструкций. В результате обоснована значимость выбора врачом материала базиса протеза при частичной потере зубов.

This article studies the problem of using acrylic and nylon partial removable dentures, gives a comparative characterization of the materials. The question of changes in the tissues of the prosthetic bed when using partial removable plate prostheses (PRPP) in modern dental practice is considered. The study uses an additional method of diagnostics - laser Doppler flowmetry, the results of which make it possible to assess the state of the oral mucosa, which in turn helps to predict the changes in the denture bed when using these removable prosthetic constructions. As a result, the significance of the doctor's choice of denture base material in partial tooth loss is substantiated.

Ключевые слова: *съемное протезирование, стоматология, акриловые пластмассы, протезирование, флоуметрия, лазерная доплеровская флоуметрия, микроциркуляция, нарушения микроциркуляции.*

Key words: *removable prosthetics, dentistry, acrylic plastics, prosthetics, flowmetry, laser Doppler flowmetry, microcirculation, microcirculation disorders.*

Актуальность.

В современной стоматологии довольно распространенным и востребованным направлением является ортопедическое лечение пациентов с частичным отсутствием зубов. Основная проблема, возникающая при частичной потере зубов – нарушение биомеханики зубочелюстной системы, изменения состояния пародонта и твердых тканей зубов, появление эстетического недостатка, а также изменение общего состояния здоровья пациента [7]. Немаловажной особенностью является и тот факт, что при частичном отсутствии зубов пациенты часто подвержены возникновению мышечно-суставной дисфункции, в отличие от пациентов с полным комплектом интактных зубов [5].

Потребность в протезировании дефектов зубных рядов съёмными протезами у пациентов после 50 лет достигает более 56%, а у лиц в возрасте от 40 до 50 лет – около 16-20% [3]. Резорбция, недостаточный объем костной ткани и другие абсолютные противопоказания к дентальной имплантации склоняют к проведению ортопедического лечения с использованием пластиночных протезов.

Выбор конструкции съёмного протеза зависит от количества сохранившихся зубов, состояния их твердых тканей и пародонта, степени выраженности пунктов анатомической ретенции. Большое значение при выборе конструкции протеза имеет состояние слизистой оболочки протезного ложа [6]. В настоящее время широко используется съёмный пластиночный протез из акриловых полимеров, который является самой распространенной ортопедической конструкцией. Базисная часть таких конструкций представляет собой пластину, повторяющую контуры десны из акриловой пластмассы, которая характеризуется эстетикой, прочностью, ремонтпригодностью и дешевизной изготовления [8]. Не так давно в съёмном протезировании зубов появились частично съёмные пластиночные протезы (ЧСПП) из нейлона, базисы которых обладают прочностью, гибкостью и эластичностью, обеспечивающих лучшее удержание таких протезов на челюсти [1].

Однозначно съёмные протезы оказывают влияние на состояние микроциркуляторного русла слизистой оболочки полости рта, проявляющиеся нарушением капиллярного кровотока [9]. На основании выше сказанного будет дана оценка кровоснабжения слизистой оболочки полости методом лазерной доплеровской флоуметрии [2].

Цель исследования – охарактеризовать состояние протезного ложа в области опорных зубов при ортопедической реабилитации пациентов частичными съёмными пластиночными протезами из акриловой пластмассы и нейлона.

Материалы и методы.

При проведении консультаций пациентов, нуждающихся в традиционной ортопедической реабилитации ЧСПП, было отобрано 180 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет. У 116 человек было протезирование частичными съёмными покрывными протезами из акрила (группа 1) и 64 человека – из нейлона (группа 2). При исследовании анализировалось состояние протезного ложа в области сохранившихся зубов методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ – грамма). Состояние микроциркуляции оценивалось при помощи многофункционального лазерного анализатора капиллярного кровотока: до начала протезирования и спустя 6 мес., 12 мес., 18 мес., 24 мес. после завершения ортопедического лечения с восстановлением межальвеолярной высоты.

Для получения стабильной записи ЛДФ-граммы исследование пациентов проводилось в состоянии физического покоя, после температурной адаптации, в положении сидя в течение 5 минут. Зонд устанавливали без давления на слизистую. Точкой измерения была выбрана десна в области верхушек корней опорных зубов на нижней челюсти.

Результаты и их обсуждение.

В результате анализа данных (рис. 1 и 2), полученных методом лазерной доплеровской флоуметрии, было определено снижение кровоснабжения в области сохранившихся зу-

бов у всех пациентов до начала протезирования.

Средняя линейная скорость кровотока (Vam) у 1 группы обследуемых, составляла до начала протезирования 25%, через шесть месяцев 46%, через двенадцать месяцев составила 45.8%, через восемнадцать месяцев 45.8%, а через двадцать четыре месяца 45.3%.

У лиц из 2 группы средняя линейная скорость кровотока до начала протезирования – 25,1%, через шесть месяцев составила 32,1%, через двенадцать месяцев - 32%, через восемнадцать месяцев – 31,9%, через двадцать четыре месяца – 31,9%.

Через полгода у группы 1, показатели флоуметрии были больше, чем у пациентов, использующих съемные пластиночные протезы из нейлона.

Конечная диастолическая скорость кровотока (Vakd) в сохранившихся зубах у пациентов, использующих съемный пластиночный протез из акрила через шесть месяцев – 14%, через двенадцать месяцев – 10.3%, через восемнадцать месяцев – 10.3, через двадцать четыре месяца показатель сохранялся – 10.3%. У 2 группы обследуемых конечная диастолическая скорость кровотока была ниже и составила через шесть месяцев – 11%, через двенадцать месяцев – 10.5%, через восемнадцать месяцев – 9.7%, а через двадцать четыре месяца – 8.9%.

Qam – величина объемной скорости кровотока у 1 группы пациентов до начала протезирования составила 1.8%, через шесть месяцев – 6.4%, через двенадцать месяцев - 6.2%, через восемнадцать месяцев – 6%, через двадцать четыре месяца – 5.4%. У 2 группы показатель до протезирования – 1.9%, через шесть месяцев – 5.9%, через двенадцать месяцев – 5.8%, через восемнадцать месяцев – 5.8%, через двадцать четыре месяца – 5.3%.

По кривой средней скорости рассчитан показатель максимальной объемной систолической скорости кровотока (Qas) в области опорных зубов при использовании частичного съемного покрывного пластиночного протеза из акрила динамически повышается, в отличие от группы, использующих частичный съемный протез из нейлона – там параметр практически не меняется.

Все пациенты, участвовавшие в исследовании, успешно его завершили. За все время исследования не было зафиксировано каких-либо нежелательных явлений. Результаты измерений, полученные во всех группах, представлены на диаграммах на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Показания микрогемодинамики в области вершук опорных зубов при использовании чспп из акрила

Рис. 2. Показания микрогемодинамики в области вершечек опорных зубов при использовании чспп из нейлона

При анализе авторами полученных результатов было установлено, что они согласуются с информацией, приведенной в научной литературе. Так, по полученным данным лазерной доплеровской флоуметрии реабилитация пациентов частичными съёмными покрывными пластиночными протезами из нейлона уступает по показателям микроциркуляции в динамике с течением времени использования, в сравнении с пациентами, использующих пластиночный съёмный протез из акрила. Также в научных источниках упоминается, что часть пациентов, реабилитированных съёмными пластиночными протезами из нейлона, не удовлетворены качеством жизни после их изготовления. Такое утверждение согласуется с параметрами микрогемодинамики протезного ложа. Очевидно, что снижение данных показателей с течением времени напрямую влияет на удовлетворенность пациента эксплуатируемым протезом. Помимо прочего, в литературных источниках имеются данные о тенденции к снижению показателей флоуметрии у пациентов с пластиночными частичными съёмными протезами из нейлона, что и прослеживается в настоящем исследовании.

Выводы.

По данным анализа лазерной доплеровской флоуметрии, восстановление межальвеолярной высоты способствует нормализации кровообращения в микроциркуляторном русле слизистой оболочки полости рта. Более благоприятным замещением дефекта зубного ряда является частичный съёмный пластинчатый протез из акрила.

Заключение.

Полученные данные свидетельствуют о более благоприятной адаптации пациентов после протезирования к предлагаемому авторами частичному съёмному пластиночному протезу из акриловых материалов по сравнению с исследуемым аналогом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян М.Р. Применение нейлоновых протезов с зубодесневыми кламмерами для ортопедического лечения дефектов зубных рядов // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 10. № 5. С. 1194-1995.
2. Бархатов И.В. Применение лазерной доплеровской флоуметрии для оценки нарушений системы микроциркуляции крови человека // Казанский мед.ж. 2014. № 1. С. 63-69.
3. Современные подходы к реабилитации пациентов с использованием съёмных пластиночных зубных протезов / А.В. Гуськов [и др.] // Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2021. Т. 9 № 4. С. 631-646.

4. Клемин В.А., Ворожко А.А. Современное состояние вопроса выбора материала для ортопедического лечения больных, нуждающихся в съемном протезировании // Дальневосточный медицинский журнал. 2015. С. 41-46.
5. Кузнецов А.Ю. Актуальность протезирования частично съемными протезами при приобретенных дефектах верхней челюсти // Научное обозрение. Медицинские науки. 2017. № 3. С. 43-46.
6. Кусевицкий Л.Я. Клинические подходы к реальным специфическим и обобщенной характеристикам различных средств и методов ортопедического стоматологического лечения: дис. ... докт. мед. наук. 2014. 266 с.
7. Современные методы изготовления базисов съемных пластиночных протезов как залог эффективности лечения / Д.В. Михальченко [и др.] // Медико-фармацевтический журнал пульс. 2023. Т. 25. № 9. С.106-112.
8. Чуйкин С.В., Лазарев С.А. Изучение микроциркуляции в области опорных зубов при протезировании полости рта. Использование в прогнозировании результатов ортопедического лечения // Врач-аспирант. 2016. Т. 79. № 6.1. С. 193-196.

© Гуськов А.В., Олейников А.А., Шувалов Н.М., Маликов С.Д., Эрк М.А., Стребков В.О., Сидорова К.В., Викторов М.А., 2024.